

TECNOLOGIAS EDUCATIVAS EM SAÚDE: CONSTRUÇÃO DE MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO

Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 15/03/2023

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN HEALTH: CONSTRUCTION OF A GUIDANCE MANUAL FOR AEROMEDICAL PROFESSIONALS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7737977

Carmen Bezerra Santos¹

Mariana Vieira de Melo Bezerra²

Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva³

Mairla Pitombeira da Franca Alencar⁴

Davi Oliveira Bizerril⁵

Ana Elizângela do Monte Almeida⁶

Eveline Lima Maia⁷

Mirena Maria de Noronha Viana⁸

Diana Monte Coelho Aguiar⁹

Edypo de Sousa Carlos¹⁰

Resumo

O transporte aeromédico faz parte da Portaria de Urgências e Emergências, geralmente é usado para casos em que não há assistência médica especializada para atendimento a pacientes graves que necessitam de intervenção rápida

quando há risco de morte. Para transportes de neonatos graves é um pouco mais complicado devido à complexidade e fragilidade do paciente em questão. A pesquisadora é enfermeira com experiência na assistência do aero médico, identificou que os municípios solicitantes não estavam realizando os trâmites corretos pré- locomoção e isso dificultava o trabalho dos profissionais do SAMU/CIOPAER, além de colocar em risco a vida dos recém-nascidos. O projeto foi enviado para o comitê de ética da UECE, obtendo parecer aceito para iniciar as entrevistas. Foi realizado entrevistas com profissionais de saúde que atuam na equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Coordenadoria Integrada de Operações Aérea (SAMU/CIOPAER). A análise das narrativas foi realizada através da análise de Bardin. Após as análises, foi desenvolvido o MANUAL DE ORIENTAÇÃO: TRANSPORTE DE NEONATOS EM AERONAVE DE ASA ROTATIVA. Pode-se concluir que as tecnologias educativas possuem importância para o repasse de aprendizagem e orientação no momento de trabalho.

Palavras-Chave: Resgate aéreo; neonatos; SAMU.

Abstract

Air medical transport is part of the Ordinance for Urgencies and Emergencies, it is generally used for cases where there is no specialized medical assistance to care for critically ill patients who need quick intervention when there is a risk of death. For the transport of severe neonates, it is a little more complicated due to the complexity and fragility of the patient in question. The researcher, a nurse with experience in aeromedical assistance, identified that the requesting municipalities were not carrying out the correct pre-transit procedures and this made the work of SAMU/CIOPAER professionals difficult, in addition to putting the lives of newborns at risk. The project was sent to the UECE ethics committee, obtaining an accepted opinion to start the interviews. Interviews were conducted with health professionals who work in the Mobile Emergency Care Service and Integrated Coordination of Air Operations (SAMU/CIOPAER) team. The analysis of the narratives was carried out using Bardin's analysis. After the analyses, the ORIENTATION MANUAL: TRANSPORT OF NEONATES IN A ROTATING-WING AIRCRAFT was developed. It can be concluded that

educational technologies are important for transferring learning and guidance at work.

Keywords: Air rescue; neonates; SAMU.

1. Introdução

Em 1950, o serviço de transporte aéreo médico no Brasil começou com o Serviço de Busca e Salvamento (SAR), na cidade de Belém/PA. O SAR foi criado para fornecer acesso mais rápido ao atendimento médico de emergência, ajudando a salvar vidas. Em 1988, o Grupo de Socorro de Emergência (GSE) foi criado no Rio de Janeiro com o objetivo de oferecer o serviço de transporte aéreo médico para atender emergências médicas. O GSE foi criado para levar equipamentos médicos a áreas remotas e ajudar a salvar vidas (SCHWEITZER, 2017).

O serviço aeromédico do Estado do Ceará tem como objetivo prestar assistência médica de urgência e emergência, transportando pacientes, médicos, enfermeiros, equipamentos e medicamentos para os mais diversos locais do estado. O serviço é realizado por uma equipe de profissionais qualificados e devidamente treinados para lidar com emergências, para que possam garantir a segurança e assistência aos usuários do serviço. O serviço conta com estrutura completa, com aeronaves e equipamentos especializados para transportar pacientes críticos (SSPDS, 2018).

Em 2001, vem a criação da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER), com a integração de órgãos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social: Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares. A CIOPAER tem o objetivo de coordenar e executar missões de busca e salvamento, resgate e combate a incêndios florestais, além de outras operações de interesse da segurança pública cearense. É responsável por realizar o transporte de autoridades e de pacientes em situação de urgência ou emergência, bem como o fornecimento de apoio logístico e de informações aos órgãos competentes. A CIOPAER também conta com um Centro de Controle de Voo (CCV) para gerenciar e monitorar as operações, bem como para fornecer informações meteorológicas e monitorar o tráfego aéreo (SSPDS, 2018).

Em síntese, o transporte aéreo médico é uma prática indispensável para a saúde pública, pois possibilita o acesso à assistência médica em casos críticos, em que o deslocamento por terra se torna impraticável ou muito demorado. Para que o serviço seja realizado de maneira eficaz, é necessário que a equipe esteja preparada para lidar com as especificidades do transporte aéreo, bem como conhecer os princípios de fisiologia e aeronáutica.

Dessa forma, o transporte aero médico para recém-nascidos pode ser uma solução para o acesso à saúde de qualidade em locais distantes, com o agravante de ser necessário um custo elevado. Porém, a sua efetivação depende da capacitação e treinamento da equipe de saúde, para que se possa prever e solucionar problemas que possam surgir durante o voo. Além disso, para que o serviço seja realmente eficaz, é necessário que seja oferecido à população de forma universal, equitativa e integral, com os princípios que norteiam o SUS.

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo construir manual de orientação para os profissionais que solicitam aerotransporte de neonatos, no intuito de auxiliar suas condutas e aperfeiçoar o tempo-resposta de transportes de recém-nascidos que se encontram em estado crítico, de maneira sensata e operacional. Para tanto, foram consultados periódicos e documentos que abordam o tema, considerando aspectos conceituais e operacionais sobre o desenvolvimento dessa política no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2. Metodologia

O estudo metodológico, de desenvolvimento tecnológico, de abordagem qualitativa, que buscou a construção de uma ferramenta de orientação para profissionais de saúde que solicitam transporte aéreo de neonatos em estado crítico. Os profissionais participaram de entrevista semiestruturada, necessária para reflexão da pesquisadora sobre os temas propostos neste estudo e na perspectiva de flexibilizar a construção de outras perguntas no decorrer do processo de entrevista.

Segundo Sampieri (2013, p. 33) “o enfoque qualitativo utiliza a coleta de dados sem medição numérica para descobrir ou aprimorar perguntas de pesquisa no

processo de interpretação. Ainda se guia por áreas ou temas significativos de pesquisa”

A pesquisa foi realizada na base de Fortaleza da CIOPAER. Fica situada no endereço Aeroporto Pinto Martins CE-401, 3000 – Aeroporto, Fortaleza – CE, 60741- 900.

A pesquisa foi realizada com os profissionais de saúde do SAMU Ceará, que compõem a equipe do aero médico integrada à CIOPAER, na base Fortaleza – Ceará. Foram convidados 10 profissionais, mas somente 04 estavam disponíveis para entrevista, assim, os 04 profissionais foram entrevistados.

Os critérios de inclusão: profissionais do SAMU, que atuam na equipe aero médica, integrada ao CIOPAER, da base de Fortaleza. Não participaram os profissionais que estiveram afastados do trabalho por qualquer que seja o motivo e que não desejaram participar da mesma.

As entrevistas foram realizadas com os profissionais do SAMU que atuam na equipe aeromédica integrada a CIOPAER da base de Fortaleza, usando estratégia de pesquisa qualitativa.

A técnica de entrevista semiestruturada que para Kahn & Cannell (MINAYO, 2004) denominam “entrevista de pesquisa” como: “conversa a dois”, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e entrada (pelo entrevistador). O roteiro tem a função de “orientar uma conversa com finalidade “que é a entrevista, ele deve ser o facilitador de abertura, de ampliação e de aprofundamento da comunicação” (MINAYO, 2004).

Foi feita entrevista semiestruturada com os participantes, onde foram abordados os seguintes temas:

- Conhecimento dos profissionais em relação a Regulação em Saúde;
- Conhecimento dos profissionais em relação ao Transporte aeromédico;
- Conhecimento dos profissionais em relação aos cuidados com o recém-nascido

para o transporte aéreo;

- Políticas públicas sobre a Regulação e Serviços aeromédicos.

Foi realizado inicialmente análise descritiva dos dados encontrados nas entrevistas, enfatizando os pontos cruciais de cada pergunta, fazendo um levantamento com as respostas de todos os entrevistados. Posteriormente, uma análise categorial semântica foi feita, por ter o intuito de dar origem a categorias de eixos temáticos (CARDOSO; OLIVEIRA; GHELLI, 2021).

A análise de conteúdo categorial temático como método de análise, foi utilizada para organizar e interpretar o conteúdo dos discursos dos sujeitos e textos:

a) Pré-análise: com incursões, por meio de realização de textos em geral relacionados ao tema;

b) Exploração do material: as informações foram analisadas, buscando a interpretação do sentido dos temas. Foram utilizadas nesta pesquisa textos sobre o tema e entrevistas semiestruturadas.

c) Tratamento dos dados: retorno ao eixo teórico e a relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica.

Os sujeitos que participaram da pesquisa assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após o esclarecimento da pesquisa, sendo assegurado o direito à privacidade, sigilo e acesso aos dados. O TCLE foi elaborado em linguagem acessível e segundo as Normas de Pesquisa em Saúde do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013). Esse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, obtendo êxito e sendo aprovado com o número: 55885922.4.0000.5534. Assim, foram asseguradas a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro, conforme recomendações da Resolução nº 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).

3. Resultados e Discussão

As entrevistas ocorreram na base da CIOPAER Fortaleza individualmente e foram feitas em sala reservada, oferecendo aos entrevistados todos os direitos reservados. Foram entrevistados 04 profissionais do SAMU, que fazem parte da equipe aeromédica, integrada ao CIOPAER da base de Fortaleza, no estado do Ceará. Participaram da pesquisa 02 do sexo feminino e 02 do sexo masculino. Em relação à ocupação profissional, 02 atuavam na área da enfermagem e 02 na área médica. Os participantes tinham em média de 32 a 52 anos de idade. A análise está descrita no Quadro 1.

Quadro 1- Dados demográficos dos participantes da entrevista

Entrevistado	Ocupação	Sexo	Idade
Entrevistado 1 (E1)	Médico	Masculino	43
Entrevistado 2 (E2)	Enfermeira	Feminino	35
Entrevistado 3 (E3)	Enfermeira	Feminino	32
Entrevistado 4 (E4)	Médico	Masculino	52

Fonte: autoria própria, 2022.

Após análise descritiva dos participantes, foi feita a análise categorial de conteúdo semântica. Onde inicialmente identificou-se as principais palavras e contextos falados em cada pergunta que estão descritas no Quadro 2.

Quadro 2- Principais nós críticos durante a entrevista

Pergunta	Palavra ou contexto
Qual o seu conhecimento sobre Regulação em Saúde?	Portaria 2048 do Ministério da Saúde

Como você descreve o processo de regulação para o aeromédico?	Central de Regulação do SAMU (CRU)
Que procedimentos você realiza quando recebe solicitação de transporte de recém-nascido?	Orientação ao solicitante e à Central de Regulação do SAMU
O que você poderia fazer para otimizar o tempo-resposta no transporte aéreo de neonato?	Orientação à Central de Regulação do SAMU
Qual o protocolo usado para o manejo do recém-nascido para transporte aéreo?	Protocolo da CIOPAER e da Sociedade Brasileira de Pediatria

Fonte: autoria própria, 2022.

Após a identificação das principais palavras e contextos descritos pelos participantes, foi concluída a análise categorial semântica, construindo os seguintes eixos temáticos: (1) Leis; Protocolos de Regulação; Acionamento CIOPAER e SAMU;

(2) Orientação SAMU e (3) Orientação ao solicitante.

4. Leis, portarias e protocolos.

No Brasil, há Leis e Portarias que regem a Regulação, Protocolos de Acionamento da CIOPAER e Protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Importante ser relatado as Portarias e leis que venham a ser reconhecidas por construir um serviço de urgência e emergência, regulação e transportes aéreos em saúde nacionais, são elas:

- Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, Urgência e Emergência;
- Portaria nº 1.559, DE 1º DE AGOSTO DE 2008, Portaria de Regulação;
- Portaria nº 1.010, DE 21 DE MAIO DE 2012, diretrizes de implantação do SAMU.

A forma como o processo é organizado é relevante para o sucesso da ação de resgate. Um estudo feito por Belline et al (2021), mostra que o serviço aeromédico, seja por avião ou por helicóptero atendeu mais de 6 mil ocorrências, mostrando a eficácia do sistema. Um dos maiores motivos por esse tipo de transporte foi a localização geográfica, então concluiu-se que era necessário ampliar a frota de equipes.

5. Acionamento CIOPAER / SAMU (Central de Regulação)

“O acionamento do serviço aeromédico no estado do Ceará passa por várias etapas. A primeira é a solicitação via telefone para o SAMU-Ceará, onde médico regulador faz a escuta, entende a demanda e repassa para a equipe aeromédica” (Entrevistado 2).

A centralização organizacional se mostrou clara durante o protocolo de acionamento da CIOPAER, ficando restrito a um profissional que por muitas vezes não possui qualificação adequada para tal função.

“É feito através da central de regulação das urgências, que acolhe a solicitação, avalia, orienta o solicitante e decide qual melhor recurso para enviar” (Entrevistado 1).

“A unidade de saúde solicita o Transporte ao Samu; o Samu avalia e liga para o Aero médico”. (Entrevistado 3)

Há um protocolo a ser seguido, porém ainda muito burocrático e centralizador, fazendo com que o tempo-resposta seja maior, interferindo diretamente na vida do recém-nascido. Um estudo realizado por Belline et al (2020), mostrou que quando se trata de neonatos a hora de ouro (primeira hora do recém-nascido) deve ser a principal causa de acionamento urgente do serviço aeromédico para neonatos graves.

6. Orientação ao solicitante

Um dos principais pontos citados pelos entrevistados foi o conhecimento dos solicitantes acerca do serviço aeromédico. No estado do Ceará, os municípios acionam o serviço através da ligação para o SAMU, que faz a interligação com o serviço da CIOPAER, porém a falta de conhecimento dos profissionais solicitantes dos municípios cearenses, parece ser uma falha extremamente séria para a agilidade do tempo-resposta.

“Falar com o solicitante para orientar os procedimentos para o voo” (Entrevistado 1)

“Reforçar a regulação e os procedimentos que devem ser realizados com o Rn” (Entrevistado 3)

“Repassar orientações para central do Samu e solicitante sobre cuidados com o RN para o transporte” (Entrevistado 4).

O transporte aéreo de recém-nascidos exige o máximo de atenção e responsabilidade por todos envolvidos (instituições e profissionais). Além de protocolos atualizados e atuantes nas instituições envolvidas, é importante que a equipe do município solicitante tenha o conhecimento necessário para o acionamento correto e sobre os procedimentos a serem realizados ao paciente, que a equipe da Central de Regulação do SAMU consiga acolher adequadamente a demanda de forma a minimizar o tempo-resposta, e a equipe do aeromédico esteja devidamente preparada para executar a missão.

7. Construção do Manual

O manual é um recurso tecnológico, visual constituído por páginas, que possibilita o desenvolvimento de instruções lógicas, com imagens e cores impactantes. É utilizado para auxiliar em oficinas, palestras, aulas e qualquer que seja necessário o seu uso. O manual pode conter desenhos, mapas, quadros, gráficos, organogramas, letreiros ou qualquer material útil na exposição de um determinado tema (MELLO, 2004).

A construção do Manual foi realizada em duas etapas: (1) levantamento do conteúdo (entrevistas e revisão integrativa); elaboração textual; criação de ilustrações; diagramação; (2) validação de conteúdo e aparência; validação de usabilidade e adequação do material.

O manual foi embasado em protocolos, Leis e Portarias do Ministério da Saúde e contém normas e rotinas do atendimento da Central de Regulação de Urgências (CRU) do SAMU Ceará e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER). Foi construído com embasamento teórico e de acordo com as entrevistas e pesquisa realizada nas bases de dados. A pesquisadora foi auxiliada por um profissional de Tecnologias da Informação (TI), organizando os itens e distribuição dos capítulos, contou também com auxílio de um profissional designer, que formulou a aparência do manual, o tornando prático, objetivo e de fácil linguagem, estruturando-o da seguinte forma:

TÍTULO: MANUAL DE ORIENTAÇÃO: TRANSPORTE DE NEONATOS EM AERONAVE DE ASA ROTATIVA

- Apresentação
- Introdução;
- Objetivos;
- SAMU;
- Regulação SAMU;
- CIOPAER;
- Transporte aéreo de neonatos;
- Transporte inter-hospitalar de neonatos graves;
- Fluxograma
- Relatório, checklist e termo de responsabilidade;
- Referências

Capa do Manual

Foram escolhidas cores que representassem a CIOPAER e o SAMU Ceará (vermelho e laranja), letras grandes e título claro e objetivo.

Folha de Edição

Informações sobre autoria, colaboração e participação. Apresentando os símbolos de cada instituição participante. UECE, CIOPAER, SAMU, MEPGES.

Introdução

A introdução apresenta uma visão mais sucinta sobre a temática que irá ser abordada (serviços aeromédicos de neonatos). E o objetivo do manual consiste em repassar instruções para os solicitantes do serviço aeromédico.

SAMU

Um ponto importante a ser citado é o fluxo de atendimento, onde inicialmente é realizado através do número 192 pelo solicitante, número da Central de Regulação. O atendente repassa as informações para o médico que avalia a necessidade de atendimento e só assim libera a unidade móvel para o solicitante.

Relevante ressaltar que a equipe esteja treinada para obter tempo- resposta rápido e assim, ter eficiência no serviço de urgência. Durante o atendimento, a equipe mantém comunicação com a CR.

CIOPAER

Em 2014, os profissionais de saúde do SAMU foram integrados à CIOPAER através do Convênio de Cooperação Técnica de número: 02/2014, com o intuito de fortalecer o atendimento aeromédico no Ceará, ampliando o acesso à saúde para os usuários de todo o estado do Ceará.

Nesse item, foi pontuado o surgimento e fusão da CIOPAER com o SAMU e composição de equipe.

Transporte Aéreo de neonatos (TAN)

No item Transporte Aéreo de neonatos, foram escolhidos temas cruciais para o desenvolvimento da temática e foram eles:

1. Indicação;
2. Etapas de solicitação;
3. Equipamentos e materiais necessários;
4. Estabilização do recém-nascido;
5. Fluxograma do processo de solicitação.

Relatório, Check List e Termo de Responsabilidade

Nesse item, a pesquisadora desenvolveu um formulário contendo informações valiosas documentais do paciente, estado de saúde do paciente importante para acompanhamento do neonato e o responsável pela equipe de saúde.

Importante para não deixar faltar informações, levando segurança ao paciente e à equipe durante o transporte.

8. Considerações finais

O aerotransporte é um serviço primordial para a sobrevivência de pacientes graves, mas ainda existem alguns desafios, principalmente para o público recém-nascido.

O sistema de saúde no estado do Ceará necessita aprimorar o processo regulatório. A capacitação dos profissionais e a centralização do processo ainda constituem empecilhos que enfraquecem os princípios norteadores do SUS, principalmente o da Universalidade.

Outro ponto crítico detectado, é a desinformação e a capacitação inadequada dos gestores e responsáveis pelas unidades de saúde dos municípios no interior do estado, acarretando entraves no aerotransporte que podem pôr em risco a vida dos neonatos. Aqui vale a ressalva de ser imprescindível realizar capacitações e educação permanente, tanto para gestores como para funcionários, para a implementação de assistência segura e de qualidade para o neonato que necessita do transporte aéreo.

O presente trabalho alcançou seu objetivo em desenvolver uma tecnologia educativa para subsidiar o trabalho na área da enfermagem aeromédica.

Referências

ALEXANDRE, Neusa Maria Costa; COLUCI, Marina Zambon Orpinelli. Validade de conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.l.], v. 16, n. 7, p. 3061-3068, jul. 2011.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BARBOSA, Dayse Vieira Santos; BARBOSA, Nelson Bezerra; NAJBERG, Estela. Regulação em Saúde: desafios à governança do SUS. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 24, p. 49-54, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. Manual de implantação de complexos reguladores. Brasília; 2006.

BRASIL Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 1.600, de 07 de julho de 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, 8 de julho de 2011.

CARO CASSALI, Marco; ALFARO BIRANSÓ, Braulio; SALAS SEGURA, Donato A. Transporte neonatal en Costa Rica. 1998.

COLDEBELLA, Vanessa; GRANDO, Liandra Kasparowiz; CAMBOIN, Franciele Foschiera. Atendimento Neonatal: Serviço Aeromédico Paraná Urgência/SAMU base Cascavel. **Espaço para a Saúde**, v. 17, n. 2, p. 143-151, 2016.

DA SILVA, Bruno Gonçalves et al. Transporte aeromédico em asa fixa e rotativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 1, p. 1012-1017, 2022.

DE CARVALHO, Vania Paula et al. O perfil epidemiológico do transporte aéreo neonatal The epidemiological profile of the air transportation of the newborns. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 3, p. 9085-9093, 2022.

ECHER, I. C. Elaboração de manuais de orientação para o cuidado em saúde. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 13, n. 5, p. 754–757, 2005.

GENTIL, R. C. Aspectos históricos e organizacionais da remoção aeromédica: a dinâmica da assistência de enfermagem. **Rev. Esc. Enf. USP**, v.31, n.3, p. 452-67, dez. 1997.

LEITE, S. S. et al. Construction and validation of na Educational Content Validation Instrument in Health. **Rev Bras Enferm**, v. 71, suppl. 4, p. 1635-1641, 2018.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 814, de 4 de junho de 2001. Diretrizes da regulação médica das urgências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 04 jun.2001b.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.); DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2007.

MINAYO, Maria Cecília de Sousa. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Delineamento de pesquisa em enfermagem. In: POLIT, D. F.; BECK, C. T. **Fundamentos da pesquisa em enfermagem: avaliação de evidências para a prática da enfermagem**. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. p. 247- 287.

POLIT, D. F.; HUNGLER, B. P. **Nursing research: principles and methods**. [S. l: s. n.], 1995.

PORTARIA N° 2.026, DE 24 DE AGOSTO DE 2011. Aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua

Central de Regulação Médica das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências.

QUINN, Janis M.; PIERCE, Mary Clyde; ADLER, Mark. Factors associated with mode of transport decision making for pediatric-neonatal interfacility transport. **Air medical journal**, v. 34, n. 1, p. 44-51, 2015.

SAMPIERI, R. H.; CALLADO, C. F.; LÚCIO, M. P. B. **Metodologia de Pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANTOS, Edinaldo Brito dos. **Transporte hospitalar de recém-nascidos: um estudo à luz da ergonomia**. 2016. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.

¹Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3479-0261>

Universidade Estadual do Ceará

²Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9125-182X>

Universidade Estadual do Ceará

³Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0613-5446>

UNIATLÂNTICO

⁴Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1903-9234>

UNIASSELVI

⁵Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4547-4130>

Universidade de Fortaleza

⁶Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4099-587X>

Universidade Estadual do Ceará

⁷Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1730-2094>

Universidade Estadual do Ceará

⁸Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6269-1204>

Universidade Estadual do Ceará

⁹Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7080-5109>

Universidade Vale do Acaraú

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil